

УДК 341.1

Головащенко Ольга Сергіївна –

кандидатка юридичних наук, старша наукова співробітниця, провідна наукова співробітниця сектору теоретико-методологічних проблем організації державної влади НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України,

Olga S. Holovashchenko –

PhD in Law, Senior Researcher, Leading Researcher of the Sector of Theoretical and Methodological Problems of Organization of State Power, Research Institute of State Building and Local Self-Government of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine (80 Chernyshevskaya Str., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Брянкін Андрій Сергійович –

курсант 3 курсу Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Andriy S. Briankin –

3rd year Cadet of the Military Law Institute, Yaroslav Mudryi National Law University (77 Hryhorii Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Яковлева Лоліта Максимівна –

курсантка 3 курсу Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Lolita M. Yakovleva –

3rd year Cadet of the Military Law Institute, Yaroslav Mudryi National Law University (77 Hryhorii Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Дефіцит демократії як виклик правовій державності в Європейському Союзі

У статті розглянуто проблему дефіциту демократії як загрозу для політичної стабільності, розвитку суспільства та ефективного функціонування державних інституцій, а також інституційної системи Європейського Союзу. Особливу увагу приділено аналізу причин цього явища, серед яких ключовими є обмеження прав і свобод громадян, маніпуляція свідомістю людей під час виборів і референдумів, посилення авторитарних тенденцій та послаблення механізмів громадського контролю за владою.

Визначено, що дефіцит демократії не є локальною проблемою окремих держав, а має глобальний характер, оскільки спостерігається навіть у розвинених демократіях, де формально існують демократичні процедури, але їхня ефективність піддається сумніву.

Окремий акцент зроблено на ролі популізму, що використовується політичними силами для здобуття та утримання влади, і політичної апатії громадян, яка сприяє ослабленню демократичних інститутів. Проаналізовано негативні наслідки дефіциту демократії, зокрема зниження довіри населення до державних органів, погіршення якості прийняття управлінських рішень, концентрація влади в руках окремих політичних еліт, а також загроза перетворення демократичних систем на авторитарні режими.

Запропоновано комплекс заходів для подолання дефіциту демократії, серед яких першочерговими є зміцнення громадянської активності, підвищення рівня політичної освіти населення, забезпечення

прозорості політичних процесів, реформування виборчих систем з метою унеможливлення маніпуляцій, а також посилення громадського контролю за владою через інституційні механізми та цифрові технології.

Крім того, розглянуто проблему дефіциту демократії в наднаціональних структурах, таких як Європейський Союз та міжнародні організації. Наголошено, що для зменшення негативних наслідків цього соціального явища необхідні структурні реформи, спрямовані на підвищення прозорості та підзвітності інституцій, розширення участі громадян у процесах ухвалення рішень, посилення ролі парламентів у розробці законодавчих ініціатив, а також удосконалення механізмів демократичного контролю. Зазначено, що лише поступові, але системні зміни можуть сприяти подоланню кризи легітимності наднаціональних структур та забезпеченню їхньої відповідності демократичним стандартам.

Ключові слова: демократія, дефіцит демократії, Європейський Союз, наднаціональні інституції, громадянська участь, політична легітимність.

O.S. Holovashchenko, A.S. Briankin, L.M. Yakovleva Democratic Deficit as a Challenge to the Rule of Law in the European Union

The article discusses the problem of democratic deficit as a threat to political stability, social development and effective functioning of state institutions. Particular attention is paid to the analysis of the causes of this phenomenon, among which the key ones are restrictions on the rights and freedoms of citizens, manipulation of electoral processes, growth of authoritarian tendencies and weakness of mechanisms of public control over the authorities.

It is determined that the democratic deficit is not a local problem of individual states, but is global in nature, as it is observed even in developed democracies where democratic procedures formally exist, but their effectiveness is questionable.

Special emphasis is placed on the role of populism, which is used by political forces to gain and retain power, and the political apathy of citizens, which contributes to the weakening of democratic institutions. The author analyzes the negative consequences of the democratic deficit, including a decrease in public trust in government agencies, deterioration in the quality of management decision-making, concentration of power in the hands of certain political elites, and the threat of democratic systems turning into authoritarian regimes.

The author proposes a set of measures to overcome the democratic deficit, among which the priority is to strengthen civic engagement, increase the level of political education of the population, ensure transparency of political processes, reform electoral systems to prevent manipulation, and strengthen public control over the government through institutional mechanisms and digital technologies.

In addition, the problem of democracy deficit in supranational structures such as the European Union and international organizations is considered. It is emphasized that in order to reduce this phenomenon, structural reforms are needed to increase the transparency and accountability of institutions, increase citizen participation in decision-making processes, strengthen the role of parliaments in developing legislative initiatives, and improve democratic control mechanisms. It is noted that only gradual but systemic changes can help overcome the crisis of legitimacy of supranational structures and ensure their compliance with democratic standards.

Keywords: *democracy, democratic deficit, European Union, supranational institutions, civic participation, political legitimacy.*

Постановка проблеми. Демократія є фундаментальною основою громадянського суспільства і правової держави, забезпечуючи участь громадян у політичному житті, дотримання прав і свобод людини, а також підзвітність влади. Однак у багатьох країнах простежується тенденція до звуження демократичного простору, на що вказують

спроби маніпуляції виборчими процесами, обмеження свободи слова, політичні переслідування опозиції та концентрація державної влади в руках невеликої групи осіб. Такі негативні явища свідчать про існування певного дефіциту демократії, який підриває засади справедливого врядування та сприяє виникненню авторитарних тенденцій.

Одним із ключових чинників дефіциту демократії є зниження громадянської активності, деформація політичної та правової свідомості населення, що робить можливим узурпацію державної влади та маніпуляцію суспільною думкою. Водночас вплив популістських політиків, корупція у владних структурах і слабкість демократичних інституцій лише посилюють цю проблему. Наслідками такого процесу можуть стати зростання політичної нестабільності, недовіра до державних органів та порушення прав людини. Враховуючи ці виклики, дослідження дефіциту демократії є важливим для розуміння його причин, механізмів впливу та шляхів подолання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правознавчі дослідження з проблем співвідношення демократії та права в національному й глобальному дискурсах, виходять із природного права народу на визначення політичного курсу та конституційного принципу суверенітету народу, що утворює пріоритети колективних форм політичної участі над індивідуалізованими. Проблема дефіциту демократії активно досліджується вітчизняними науковцями (Т. Андрійчук, Р. Балабан, А. Бучинська, В. Горбань, О. Горбань, Є. Головаха, А. Ковальова, О. Косілова, О. Кудіна, Ю. Олійник, Н. Ротар, С. Телешун, Й. Терборн, Ю. Швед), які аналізують його причини, прояви та наслідки, а також шляхи подолання. Стосовно проблеми прояву дефіциту демократії в Європейському Союзі, то вона майже не отримала висвітлення у вітчизняних авторів (М. Баймуратов, А. Кулабухова, О. Трагнюк).

Попри значну кількість досліджень, питання дефіциту демократії залишається актуальним через його динамічний характер і нові виклики, які постають перед демократичними суспільствами. Зокрема, недостатньо вивченими залишаються механізми протидії ерозії демократичних інститутів в умовах гібридних режимів, роль цифрових технологій у маніпулюванні громадською думкою та взаємозв'язку між економічною нерівністю та ослабленням демократії. Також потребує подальшого аналізу вплив громадянського суспільства та міжнародних організацій на відновлення демократичних процесів у країнах, де демократія перебуває під

загрозою. Важливим залишається питання адаптації демократичних моделей до сучасних реалій, зокрема в умовах глобальної політичної нестабільності та зростання авторитарних тенденцій.

Мета статті полягає в проведенні дослідження причин і наслідків дефіциту демократії, а також визначенні шляхів його подолання.

Виклад основного матеріалу. Європейський Союз (далі – ЄС; Союз) є унікальним міждержавним інтеграційним об'єднанням з інноваційною моделлю управління, що поєднує конституційні принципи демократії та верховенства права. Його функціонування як організації *Sui generis*, що керується цими принципами, створило новий прецедент у сфері міжнародного права, що дозволяє розглядати Союз як одну з найважливіших інновацій у сфері публічного права та глобального управління. Незважаючи на початкову невизначеність політичної природи об'єднаної Європи, яку колишній Голова Комісії Ж. Делор охарактеризував як «невстановлений політичний об'єкт», сьогодні Європейський Союз можна визначити як об'єднання не лише держав, але й народів, що функціонує за принципами європейської демократії. За сімдесят років після свого заснування європейська політика набула стійких демократичних форм, подолавши скептицизм політиків і науковців щодо можливості ефективного об'єднання європейських держав [1, с.178-179].

Поняття «дефіцит демократії» вперше було введено в науковий обіг та практичний вжиток французьким юристом Ж. Веделем у 1972 р., який в своїй доповіді наголошував на необхідності розширення законодавчих повноважень Парламентської Асамблеї [2]. Хоча цей термін безпосередньо не використовувався, в документі підкреслювалася та обґрунтовувалася необхідність демократизації Європейських співтовариств шляхом залучення громадян до політичного процесу через Парламентську Асамблею. Законодавча функція на той час була зосереджена в Раді Міністрів та Європейській комісії, що фактично позбавляло громадян можливості впливати на прийняття та зміст юридично обов'язкових для держав-членів нормативно-правових актів. Згодом, за

пропозиціями Ж. Веделя, на основі Акта про вибори від 20 вересня 1975 р. було змінено процедуру формування Європейського парламенту – було передбачено проведення загальних прямих виборів (раніше членами Асамблеї були представники національних парламентів держав-членів) [3].

Питання «демократичного дефіциту» у ЄС набувало дедалі більш актуального характеру через розширення та поглиблення процесу європейської інтеграції. Цей термін отримав своє обґрунтування в ідеях європейських молодих федералістів, викладених, наприклад, в документах Берлінського маніфесту 1977 р., а також у роботі «Парламент Європи» (1979 р.) британського автора Д. Марканда. Концепція «демократичного дефіциту» пов'язана з двома ключовими аспектами: наднаціональною інтеграцією та федералізацією та ідеєю європейського парламентаризму. Усунення або хоча б зменшення цього дефіциту стало б важливим аспектом розвитку ЄС, оскільки вважається необхідним для забезпечення його політичного майбутнього. Це є проблемою, яку потрібно подолати, щоб Союз міг бути справжнім гегемоном серед політичних суб'єктів на міжнародній арені [4, с. 7-10].

Взаємозв'язок між сталим розвитком і демократією простежується на різних рівнях. У демократичному суспільстві громадяни мають змогу впливати на прийняття рішень, що стосуються, наприклад, охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Завдяки ефективному державному управлінню та відкритому діалогу між владою, громадськістю й неурядовими організаціями можуть розроблятися стратегії політики, спрямовані на досягнення сталого розвитку. Водночас сам сталий розвиток сприяє покращенню якості життя населення, що є важливою передумовою для зміцнення демократії. Коли люди мають доступ до освіти, медицини та гідних умов праці, вони стають більш поінформованими й активно залучаються до політичних процесів. Це, у свою чергу, сприяє формуванню активного громадянського суспільства та розвитку демократичних інституцій. Отже, сталий розвиток і демократія тісно взаємопов'язані, формуючи основу для стабільного й процвітаючого суспільства. Вони доповнюють одне одного, сприяючи гармонізації

між людиною і природою, а також створенню справедливого та відкритого суспільства [5, с. 48].

Інституційна структура ЄС свідчить, що громадяни є «віддаленими» від процесу прийняття рішень щодо стратегічного розвитку, оскільки законодавчі ініціативи подає Європейська Комісія, до формування складу якої громадяни ЄС не причетні. У зв'язку з цим в теорії права ЄС було введено поняття «проблема дефіциту демократії». Позначене цим поняттям явище характерне для сучасних демократичних режимів та міжнародних організацій і означає недостатній рівень демократичної легітимності відповідних владних установ, а також невідповідність їх діяльності та певних механізмів сучасним демократичним стандартам [6, с. 697-698].

В сучасній об'єднаній Європі дедалі більше уваги приділяється ролі національних парламентів у процесі прийняття рішень. Відповідно до Лісабонських угод створено механізми, що розширюють повноваження та забезпечують ефективний контроль за дотриманням принципу субсидіарності в європейському Союзі [7]. Одним із ключових інструментів цього механізму стала система раннього попередження, яка посилює демократичне представництво та зміцнює вплив національних законодавчих органів на процес законотворення в ЄС. Система раннього попередження надає національним парламентам новий статус часткових і непрямих законодавців, посилюючи їхню здатність запобігати порушенням принципу субсидіарності, та впливати на законодавчі процедури. Оскільки національні парламенти представляють волевиявлення своїх виборців, їхнє зростаюче значення в європейському управлінні сприяє посиленню демократичного представництва. У межах цієї системи національні парламенти отримують нові функції та адаптуються до оновлених процедур прийняття рішень в ЄС. Дотримання принципу субсидіарності належним чином сприятиме зменшенню демократичного дефіциту та посиленню ролі парламентів як активних учасників процесу прийняття рішень у європейському просторі [8, с. 1075-1076].

Розвиток європейської інтеграції передбачає вдосконалення процедури прийому нових членів до ЄС. Упродовж ХХ століття до

Європейських співтовариств приєднувалися переважно країни з усталеною демократичною системою та розвинутою ринковою економікою, хоча деякі з них, зокрема Греція, Іспанія та Португалія, свого часу стикалися з проблемами утвердження демократичного устрою. Однак, їхня належність до західної цивілізації у підсумку сприяла успішному подоланню цих викликів. Таким чином до моменту, коли постало питання про потенційне членство постсоціалістичних країн з регіону Балтії, Східної та Південної Європи, не існувало необхідності у запровадженні додаткових критеріїв вступу. Однак на початку 1990-х років, після демократичних трансформацій у європейських постсоціалістичних країнах, припинення діяльності Організації Варшавського договору та розпаду Радянського Союзу, стало очевидним, що багато держав колишнього Східного блоку прагнуть вступити до ЄС. У відповідь на це держави-члени ЄС та Європейська комісія усвідомили потребу у запровадженні спеціальних критеріїв членства, які б враховували особливості майбутніх учасників інтеграційного об'єднання [9, с.59].

Незаперечним є факт, що рівень розвитку громадянського суспільства безпосередньо позначається на здатності його членів уникати чи принаймні успішно долати прояви дефіциту демократії у відносинах між людиною, суспільством та державою, а у випадку Європи – ще й наднаціональним рівнем влади, що досягається через забезпечення високого рівня громадянської та політичної активності, високого рівня правової і політичної свідомості, впровадження демократичних стандартів та процедур управління, ефективного законотворчого процесу, а також впровадження реформ нагальних реформ. Разом з тим, важливою ознакою інклюзивного суспільства є наявність рівних прав і можливостей для всіх громадян, незалежно від віку, статі, соціального або фінансового статусу, наявності інвалідності тощо. У такому суспільстві кожна особа має право на соціалізацію, освіту, працевлаштування та участь в суспільному житті. Основним принципом є те, що цінність людини не залежить від її здібностей, і кожен має право на рівний доступ до ресурсів для покращення свого добробуту [10].

Проблема дефіциту демократії акцентує

увагу на важливості розвитку громадянського суспільства, зрілості правової і політичної культури суспільства. Враховуючи сучасні виклики у вигляді гібридних загроз та інформаційних маніпуляцій, активна участь розвинутого громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної політики є однією з умов забезпечення стійкості демократичних систем. Як зазначив Президент Європейського економічного і соціального комітету О. Рьопке, якщо ЄС має на меті захистити власну безпеку, процвітання та демократію, а також забезпечити свою геополітичну значимість у майбутньому, він має розширювати глобальне партнерство з односторонніми демократіями і зміцнювати тісну співпрацю з ООН з метою протидії авторитарному впливу в усьому світі [11].

Компонент «цінності» громадянського суспільства охоплює широкий спектр елементів, починаючи від демократії та відмови від насильства, до викорінення бідності та екологічної стійкості. Окремим організаціям громадянського суспільства часто бракує внутрішніх демократичних структур і прозорості фінансової звітності. Таким чином, підтримуючи демократичне врядування та прозоре функціонування державних структур, сфера громадянського суспільства часто не застосовувала ці принципи всередині країни. Зовнішні фактори, в тому числі європейські, приділяють відносно мало уваги внутрішньому управлінню неурядових організацій, а це означає, що організації не мають зовнішнього стимулу піклуватися про демократію та прозорість [12, с. 14].

Ще одним важливим механізмом є залучення громадян до політичного процесу через активну участь у виборчих процедурах, громадських обговореннях та прийнятті рішень на місцевому рівні. Сприяння успішному функціонуванню громадянського суспільства і місцевого самоврядування є важливими чинниками для зміцнення демократії. В. Черчилль наголошував: «У основі всіх шанувань демократії стоїть маленька людина, яка заходить у маленьку кабінку з маленьким олівцем і робить маленький хрестик на маленькому аркуші паперу – жодна риторика чи об'ємна дискусія не може применшити неймовірну важливість цього пункту» [13, с. 74].

Важливого значення набуває й міжнародна підтримка демократичних процесів. Міжнародні організації, держави-партнери та міжнародні фонди надають фінансову, адміністративну, технічну та політичну підтримку для реалізації демократичних реформ та підтримки громадянського суспільства. Поряд з цим, загрозою та викликом для демократії є корупція, яка найбільше поширена у випадку отримання та розподілення міжнародної допомоги. За даними Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова, – близько 57 % українців вважають, що іноземні партнери мають надавати військову допомогу Україні за умови ефективної боротьби з корупцією в ній [14].

Нами поділяється думка М. Пипяка щодо особливостей трансформації законодавства України в контексті євроінтеграції, де першочерговими завданнями, які стоять перед Україною, є забезпечення доступу українських підприємств на ринок Європейського Союзу, впровадження ефективної адміністративної та судової реформ, підтримка верховенства права та демократизація суспільних процесів, а також набуття членства в ЄС. Для досягнення цих цілей необхідно вжити ряд заходів, серед яких: розробка актуальної Концепції адаптації українського законодавства до стандартів Союзу; створення нового центрального органу державної влади, що буде відповідальним за процес адаптації законодавства, окремо від Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України; розроблення чіткого графіку роботи кожного органу державної влади України з адаптації законодавства для різних галузей права [15, с. 82-83].

Висновки. Дефіцит демократії є однією з ключових проблем, яка постає в сучасних міжнародних організаціях, зокрема в ЄС. Це явище, яке характеризується недостатньою демократичною легітимністю інститутів та процесів, що здійснюються в межах цих структур, які викликають серйозні запитання щодо справжнього представництва інтересів громадян. Зокрема, у випадку ЄС, відсутність прямого впливу громадян на стратегічні рішення через недостатньо демократично обрані органи, як-от Європейська Комісія, підсилює відчуття «відчуження» серед населення. Впровадження демократичних процедур, наприклад, прями

вибори для обрання Європейського парламенту, є важливим кроком у зменшенні цього дефіциту, однак повністю усунути цю проблему в умовах наднаціонального управління досить складно.

Друга важлива складова дефіциту демократії стосується невідповідності між інституційними механізмами та сучасними вимогами демократичних стандартів. Відсутність чіткої демократичної легітимності в прийнятті рішень, обмежене залучення громадян до політичних процесів, а також наявність значної частини влади в руках органів, які не обрані безпосередньо народом, а ставлять під сумнів ефективність демократичного управління. Європейська Комісія має суттєвий вплив на законодавчі ініціативи, хоча її члени не обираються громадянами, що створює розрив між політичною елітою та населенням. Зокрема, навіть якщо Європейський парламент висловить недовіру Комісії, її діяльність не припиняється автоматично, а потрібна консолідована політична воля держав-членів.

Крім того, для подолання дефіциту демократії в ЄС активно розвиваються механізми так званої «цифрової демократії», зокрема Європейська громадянська ініціатива, яка дозволяє громадянам пропонувати законодавчі зміни. Однак ефективність цього механізму залишається обмеженою через складність процедури збору підписів та відсутність обов'язку Європейської комісії ухвалювати такі ініціативи.

Як підсумок, для подолання дефіциту демократії в ЄС та інших міжнародних організаціях необхідно впроваджувати реформи, що дозволяють посилити прозорість і підзвітність інститутів, забезпечити реальне залучення громадян до процесів ухвалення рішень та збільшити роль парламентів у прийнятті законодавчих ініціатив. Це включає в себе вдосконалення механізмів демократичного контролю та посилення участі громадян у політичному житті через нові форми прямої демократії. Необхідно розглянути можливість прямого обрання президента Європейської комісії громадянами Союзу, а також посилення ролі Європейського парламенту в ухваленні бюджету та контролі за діяльністю виконавчих органів. Враховуючи специфіку наднаціональних структур, лише поступові, але системні зміни можуть привести до зменшення

дефіциту демократії та підвищення рівня легітимності ЄС серед громадян його держав- | членів.

Список використаних джерел:

1. Hoeksma J. Beyond the EU's democratic deficit: From union of states to European democracy. *European View*. 2022. P. 178-185.
2. Report of the Working Party examining the problem of the Enlargement of the Powers of the European Parliament. Report Vedelof 25.03.1972. An official website of the European Union, 2024. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91783260-41c9-48e7-82c9-ee3b04137b6b> (дата звернення: 27.02.2025).
3. Act concerning the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20.09.1976. An official website of the European Union, 2024. URL: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206078/A1_HR.pdf (дата звернення: 27.02.2025).
4. Niculescu S.S. The role of multi-level parliamentarism in addressing the EU's "Democratic deficit". *The Romanian Journal of Society and Politics*. 2022. Vol. 17, No1. P. 7-33.
5. Кондратова М. В. Сталий розвиток в політичних відносинах сучасної демократії. 2020. С. 696-699. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/19606/1/Kondratova.pdf> (дата звернення: 27.02.2025).
6. Корнєєва О.П., Шалупня К.С. Проблема «дефіцит демократії» в Європейському Союзі та шляхи його подолання. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 4/2023. URL: http://lsej.org.ua/4_2023/168.pdf (дата звернення: 27.02.2025).
7. Lisbon Treaty of 01.12.2009. *Official Journal of the European Union*. 2007. 306 p. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2007%3A306%3ATOC> (дата звернення: 27.02.2025).
8. Gasparini A. The Early Warning System: people's indirect empowerment to reduce the democratic deficit. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*. 2024. Vol. 37, No. 4. P. 1070-1080.
9. Яковюк І. В., Трагнюк О. Я., Тимоник Є. А. Правові засади політики розширення Європейського союзу на схід: основа для європеїзації країн-кандидатів. *Форум Права*. 2024. № 2. С. 56-59. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>.
10. Губарева І. О., Губарєв О. О. Діагностика проблем інклюзивного розвитку України. *Економіка та управління національним господарством*. 2020. Т. 31(70), № 2. С. 89-95.
11. Three years into Russia's war on Ukraine: Defining the EU's geopolitical future. An official website of the European Economic and Social Committee (EESC). URL: <https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/three-years-russias-war-ukraine-defining-eus-geopolitical-future> (дата звернення: 27.02.2025).
12. Волківський М. А. Громадянське суспільство в Україні: особливості формування і роль у становленні держави. *Політичне життя*. 2023. № 4. С. 12-20.
13. Churchill's Wit: The Definitive Collection. Editor, Richard M. Langworth. 256 p.
14. Сприйняття загрози корупції громадянами: оцінка влади та вимоги до змін під час війни. Опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Центру Разумкова. 2023. URL: <https://dif.org.ua/article/spriynyattya-zagrozi-koruptsii-gromadyanami-otsinka-vladi-ta-vimogi-do-zmin-pid-chas-viyuni> (дата звернення: 27.02.2025).
15. Пипяк М. Особливості трансформації законодавства України у контексті євроінтеграції. *Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції України: збірник наук. пр. ІХ Міжнар. наук.-практ.конф., м. Вінниця, 2023. С. 79-84.*

References:

1. Hoeksma J. Beyond the EU's democratic deficit: From union of states to European democracy. *European View*. 2022. P. 178-185.

2. Report of the Working Party examining the problem of the Enlargement of the Powers of the European Parliament. Report Vedelof 25.03.1972. An official website of the European Union, 2024. URL: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/91783260-41c9-48e7-82c9-ee3b04137b6b> (data zvernennia: 27.02.2025).
3. Act concerning the election of the Members of the European Parliament by direct universal suffrage of 20.09.1976. An official website of the European Union, 2024. URL: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/206078/A1_HR.pdf (data zvernennia: 27.02.2025).
4. Niculescu S.S. The role of multi-level parliamentarism in addressing the EU's "Democratic deficit". *The Romanian Journal of Society and Politics*. 2022. Vol. 17, No1. P. 7-33.
5. Kondratova M. V. Stalyi rozvytok v politychnykh vidnosynakh suchasnoi demokratii. 2020. С. 696-699. URL: <http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/19606/1/Kondratova.pdf> (data zvernennia: 27.02.2025).
6. Kornieieva O.P., Shalupnia K.S. Problema "defitsyt demokratii" v Yevropeiskomu Soiuzi ta shliakhy yoho podolannia. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. № 4/2023. URL: http://lsej.org.ua/4_2023/168.pdf (data zvernennia: 27.02.2025).
7. Lisbon Treaty of 01.12.2009. *Official Journal of the European Union*. 2007. 306 p. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ%3AC%3A2007%3A306%3ATOC> (data zvernennia: 27.02.2025).
8. Gasparini A. The Early Warning System: people's indirect empowerment to reduce the democratic deficit. *Innovation. The European Journal of Social Science Research*. 2024. Vol. 37, No. 4. P. 1070-1080.
9. Yakoviuk I. V., Trahniuk O. Ya., Tymonyk Ye. A. Pravovi zasady polityky rozshyrennia Yevropeiskoho soiuzu na skhid: osnova dlia yevropeizatsii krain-kandydativ. *Forum Prava*. 2024. № 2.S. 56-59. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>.
10. Hubarieva I. O., Hubariev O. O. Diahnostyka problem inkliuzyvnoho rozvytku Ukrainy. *Ekonomika ta upravlinnia natsionalnym hospodarstvom*. 2020. T. 31(70), № 2. S. 89-95.
11. Three years into Russias war on Ukraine: Defining the EU's geopolitical future. An official website of the European Economic and Social Committee (EESC). URL: <https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/presentations/three-years-russias-war-ukraine-defining-eus-geopolitical-future> (data zvernennia: 27.02.2025).
12. Volkivskyi M. A. Hromadianske suspilstvo v Ukraini: osoblyvosti formuvannia i rol u stanovlenni derzhavy. *Politychne zhyttia*. 2023. № 4. S. 12-20.
13. Churchill's Wit: The Definitive Collection. Editor, Richard M. Langworth. 256 p.
14. Spryiniattia zahrozy koruptsii hromadianamy: otsinka vlady ta vymohy do zmin pid chas viiny. Opytuvannia Fondu "Demokratychni initsiatyvy" imeni Ilka Kucheriva ta Tsentru Razumkova. 2023. URL: <https://dif.org.ua/article/spriynyattyia-zagrozi-koruptsii-gromadyanami-otsinka-vladi-ta-vimogi-do-zmin-pid-chas-viyni> (data zvernennia: 27.02.2025).
15. Pypiak M. Osoblyvosti transformatsii zakonodavstva Ukrainy u konteksti yevrointehratsii. *Sotsialno-politychni, ekonomichni ta humanitarni vymiry yevropeiskoi intehratsii Ukrainy: zbirnyk nauk. pr. IKh Mizhnar. nauk.-prakt.konf., m. Vinnytsia, 2023. S. 79-84.*